

ISSN 2309 3455

Social Studies

Studime Sociale

Vol. 20, No. 2 (76), 2026

- Shkelzen HASANAJ • Klaidi LOGU • Matilda LIKAJ
- Alfred NINI • Nertila DILAVERI • Flora GJONI
 - Adriana ANXHAKU • Irmela SHAMETAJ
 - Anila XHUMBA • Flutura MULLAJ
- Valmir XOXA • Adriana ISTREFI • Majlinda KETA
- Artemisi SHEHU DONO • Dhurata MILORI
 - Valbona HABIL SAUKU

www.sociology.al

ALBSA-SHSSH
ALBANIAN SOCIOLOGICAL ASSOCIATION
SHOQATA SOCIOLOGJIKE SHQIPTARE

AIS
ALBANIAN INSTITUTE
OF SOCIOLOGY

“Social Studies” Journal is classified ‘Scientific’ by ANVUR

The journal “Social Studies” is classified as Scientific Journal by ANVUR, the National Agency for the Evaluation of the University System and Scientific Research of Italy - Ministry of Education, Universities and Scientific Research of Italy (MIUR), by decision no. 298, dated 21 December 2021.

The application was made in 2020 by Romina GURASHI (PhD) - from “Sapienza” University of Rome, Deputy Editor of the journal “Social Studies”.

Since 2020, ANVUR has monitored the journal “Social Studies” with international experts, and the official response has been returned by Dott. Marco Malgarini, director of ANVUR, on 19 January 2022.

La rivista “Studi Sociali” è classificata ‘Scientifica’ dall’ANVUR

La rivista “Social Studies” è classificata ‘scientifica’ dall’ANVUR, Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca Scientifica d’Italia - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica d’Italia (MIUR), con decisione n. 298, del 21 dicembre 2021.

La richiesta è stata presentata nel anno 2020 da Romina GURASHI (PhD), dell’Università La Sapienza, Vicedirettore della rivista “Studi Sociali”.

Dal 2020 ANVUR segue con esperti internazionali la rivista “Social Studies” e la risposta ufficiale è stata data dal Dott. Marco Malgarini, il Dirigente Area Ricerca ANVUR, il 19 gennaio 2022.

Revista “Studime Sociale” klasifikohet si revistë shkencore nga ANVUR

Revista “Studime Sociale” është klasifikuar si revistë shkencore nga ANVUR, Agjencia Kombëtare e Vlerësimit të Sistemit Universitar dhe Kërkimit Shkencor të Italisë - Ministria e Arsimit, Universiteteve dhe Kërkimit Shkencor (MIUR), me vendim no. 298, datë 21 dhjetor 2021.

Aplikimi është bërë në vitin 2022 nga Romina GURASHI (PhD), Universiteti La Sapienza Romë, njëherësh Deputy Editor e revistës “Studime Sociale”.

Nga viti 2020, ANVUR ka monitoruar me ekspertë ndërkombëtarë revistën “Studime Sociale” dhe përgjigja zyrtare është kthyer nga Dott. Marco Malgarini, drejtor i ANVUR, më 19 janar 2022.

SOCIAL STUDIES [STUDIME SOCIALE]

Vol. 20, No. 2 (76), 2026

Editorial Team

Editor-in-Chief:

Leke SOKOLI – Tirana, ALBANIA

Deputy Editors:

Sejdin CEKANI – Tirana, ALBANIA

Besim GOLLOPANI – Pristina, KOSOVO

Ali PAJAZITI – Skopje, NORTH MACEDONIA

Romina GURASHI – Rome, ITALY

Managing Editor:

Elda SOKOLI KUTROLI

International Editorial Board

Servet PËLLUMBI – Chair

Aida GOGA – University of Tirana, ALBANIA

Agri SOKOLI – St. Louis International School Milan, ITALY

Anila HODA – Albanian Academy of Science, ALBANIA

Apostolos G. PAPADOPOULOS – Harokopio University, GREECE

Artemisi SHEHU DONO – University of Tirana, ALBANIA

Bavjola SHATRO – University of Mississippi, UNITED STATES OF AMERICA

Borut RONČEVIĆ – University of Ljubljana, SLOVENIA

Enis SULSTAROVA – University of Tirana, ALBANIA

Erenestina GJERGJI HALILI – University of Tirana, ALBANIA

Ferdi KAMBERI – University Fehmi Agani of Gjakova, KOSOVO

Goran BASIC – Lund University, SWEDEN

Irena NIKAJ – University Fan Noli of Korca, ALBANIA

Jelena GAKOVIĆ – University of Sarajevo, BOSNIA AND HERZEGOVINA

Jola KEPI – Center for School Leadership CSL-AADE, ALBANIA

Jonida LAMAJ – Albanian American Development Foundation, ALBANIA

Klea FANIKO – University of Geneva, SWITZERLAND

Klejda MULAJ – University of Exeter, ENGLAND

Krešimir ŽAŽAR – University of Zagreb, CROATIA
Kseanela SOTIROFSKI – University Aleksander Moisiu of Durres, ALBANIA
Murat ALIU – Mother Teresa University Skopje, NORTH MACEDONIA
Pjereta AGALLIU – University of Tirana, ALBANIA
Sergiu BALTATESCU – University of Oradea, ROMANIA
Silvana MALACARNE – Catholic University of the Sacred Heart Milan, ITALY
Svetla KOLEVEA – Bulgarian Academy of Science, BULGARIA
Shaban SINANI – Albanian Academy of Science, ALBANIA
Shkëlzen HASANAJ – University of Siena, ITALY
Tonin GJURAJ – University Luigj Gurakuqi Shkoder, ALBANIA
Valbona NATHANAILI – Qiriazi University College, ALBANIA
Venera LLUNJI – AAB College, KOSOVO

© Albanian Institute of Sociology / Instituti Shqiptar i Sociologjisë

Design: **Orest Muça**

“Social Studies”, Scientific Journal, certified by the Highest Scientific Committee,
Ministry of Education and Science of Albania

Decision no. 170, date 20th of December 2010

Contacts:

Mobile: ++355692044722; ++355694067682

E-Mail: studime.sociale@gmail.com

www.sociology.al

Contents:

Shkelzen HASANAJ	<i>Governing Religious Visibility: Neutrality, Terrorism, and Symbolic Integration in Contemporary Europe</i> 5
Klaidi LOGU	<i>The University as a Stage: Academic Performance and the Transformation of Learning Practices</i> 19
Matilda LIKAJ	<i>The dialectic of trust and institutions as emigration push factors: Albanian youth as potential high skills workers emigrants</i> 29
Alfred NINI	<i>Art, a source of life and resilience in hard times</i> 39
Nertila DILAVERI Flora GJONI	<i>Ndikimi i proceseve demografike në zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit në rajonin e Malësisë së Madhe</i> 47
Adriana ANXHAKU Irmela SHAMETAJ	<i>Roli i institucioneve dhe zgjedhjeve personale në drejtësinë shpërndarëse. Disa ide përmbledhëse</i> 57
Anila XHUMBA Flutura MULLAJ	<i>Funksionimi i shkollave të minoritetit grek në Shqipëri deri në vitet 1940</i> 69
Valmir XOXA	<i>“Oi...” si arkiv zanor i traumës kolektive nga opera OIRAT e Aleksandër Peçit</i> 75
Adriana ISTREFI Majlinda KETA	<i>Trashëgimia kulturore gjatë tranzicionit socio-ekonomik. Rasti i Odës së burrave dhe kullave prej guri në veri të Shqipërisë</i> 83
Artemisi SHEHU DONO	<i>Gratë dhe vajzat në shkencë, përvoja dhe sfida</i> 95
Dhurata MILORI Valbona HABIL SAUKU	<i>Traktatet dhe kontributi i tyre në institucionet dhe politikat e Bashkimit Evropian</i> 103

NDIKIMI I PROCESVEVE DEMOGRAFIKE NË ZHVILLIMIN E QËNDRUESHËM TË TURIZMIT NË RAJONIN E MALËSISË SË MADHE

Nertila DILAVERI

*Universiteti "Luigj Gurakuqi" Shkodër
Departamentin e Gjeografisë*

E-mail: nertila.dilaveri@unishk.edu.al

Flora GJONI

*Universiteti "Luigj Gurakuqi" Shkodër
Departamentin e Gjeografisë*

E-mail: flora.gjoni@unishk.edu.al

PËRMBLEDHJE¹

Ky punim hulumton ndërvarësinë komplekse midis proceseve demografike dhe zhvillimit të qëndrueshëm të turizmit në rajonin e Malësisë së Madhe, një zonë që po përballlet me kohë të trazuara dhe ndryshime socio-ekonomike. Duke përdorur kërkim empirik dhe analizë teorike, studimi shpalos ndikimin e faktorëve si: rënia e numrit të popullsisë, emigracioni, plakja e popullsisë dhe lëvizja e brendshme e popullsisë mbi sektorin e turizmit. Gjetja kryesore e punimit është se lidhjet e paekuilibruara mes demografisë dhe zhvillimit ekonomik po dëmtojnë qëndrueshmërinë ekonomike të rajonit. Tendencat demografike, si braktisja e fshatrave dhe ulja e fuqisë punëtore të re, po cenojnë seriozisht potencialin e turizmit për të qenë një motor zhvillimi i qëndrueshëm. Ky impakt negativ ndikon jo vetëm në ofrimin e shërbimeve, por edhe në ruajtjen e trashëgimisë kulturore dhe natyrore të zonës. Ky studim ofron një analizë shkak-pasojë që thekson nevojën për ndërjegjësim të komunitetit lokal

¹ Ky punim është prezantuar në konferencën ndërkombëtare e ndërdisiplinore "Zhvillimi në kohë të trazuara" [Development in Turbulent Times], mbajtur në Universitetin "Luigj Gurakuqi" Shkodër, më 14-15 nëntor 2025; Proceedings, fq. 124 link, https://www.sociology.al/sites/default/files/20th%20Annual%20International%20%26%20Interdisciplinary%20Conference%20UNISHKODRA%202025_0.pdf

mbi kërcënimet ndaj të ardhmes së tyre ekonomike. Punimi shërben si një pikë referimi e vlefshme për institucionet lokale, duke u ofruar atyre të dhëna dhe njohuri të nevojshme për hartimin e politikave dhe planeve zhvilluese efikase, me qëllim që të përmirësojnë mundësitë për një të ardhme më të qëndrueshme dhe të begatë për Malësinë e Madhe.

Fjalë kyçe: *Malësi e Madhe, procese demografike, zhvillim i qëndrueshëm i turizmit, kohë të trazuarra, impakt.*

Nertila DILAVERI është lektore dhe studiuese me kohë të plotë në Departamentin e Gjeografisë, Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi” prej më shumë se 25 vjetësh. Kërkimet e saj janë në fushën e Gjeografisë Rajonale, ku në vitin 2020 mori titullin doktor. Rajoni është fusha kryesore e ekspertizës së saj, kryesisht në nivel lokal. Ajo ka disa publikime në revista shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare dhe ka marrë pjesë në projekte të ndryshme që lidhen me gjeografinë rajonale dhe humane.

Flora GJONI është lektore dhe studiuese me kohë të plotë në Departamentin e Gjeografisë, Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, Fakulteti i Shkencave Sociale, për më shumë se 30 vjet. Interesat e saj kërkimore lidhen me studimet rajonale. Në vitin 2014, ajo mori titullin doktor në Gjeografi Humane dhe ka fokusuar kërkimin e saj shkencor në këtë fushë. Ajo ka publikime në revista shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare dhe ka qenë pjesë e projekteve si trajnere dhe konsulente në fushën e turizmit të qëndrueshëm.

Hyrje

Rajoni i Malësisë së Madhe ka kaluar një transformim të thellë ekonomik, duke u zhvendosur nga një profil tradicionalisht bujqësor drejt një ekonomie shërbimi. Për shkak të paqëndrueshmërisë së sektorit primar, dhe falë potencialeve natyrore e kulturore të bollshme, turizmi u shndërrua në degën prioritare dhe “gjigantin e industrisë së shërbimeve”. Megjithatë, vizioni i një Malësie të Madhe të zhvilluar në mënyrë harmonike dhe të qëndrueshme po përballlet me një sfidë kritike: ndikimin e proceseve demografike. Përderisa sektori i turizmit ka shënuar rritje të vazhdueshme të numrit të vizitorëve dhe netëve të qëndrimit, popullsia e rajonit është përgjysmuar në periudhën 1989-2023, me procesin e migracionit neto negativ që ka luajtur një rol më përcaktues në këtë pakësim se sa rënia e lindjeve. Ky studim analizon këtë tension, duke u fokusuar në mënyrën se si hemorragjia e fuqisë punëtore aktive, e shoqëruar me plakjen e shpejtë të popullsisë, krijon paqëndrueshmëri dhe pasiguri për zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit, sidomos në zonat malore.

Nga bujqësia te shërbimet

Malësia e Madhe ka qenë historikisht një rajon me një profil ekonomik qartësisht bujqësor, madje edhe atëherë kur politikat shtrënguese të regjimit komunist impononin drejtimin e zhvillimit. Me të tillë fizionomi u profilizua edhe në fillimvitet '90, ku, për gati 20 vite nga fillimi i tranzicionit në strukturën ekonomike të këtij rajoni, sektori primar, me të gjitha degët e tij, ishte kontribuuesi kryesor në nivelin e punësimit dhe sigurimin e të ardhurave të popullsisë së tij (AATDA-AL, 2013).

Vështirësitë me të cilat u përball ecuria e këtij sektori, në fillim të periudhës së tranzicionit, por edhe në vazhdimësi, vështirësi që lidhen me pamjaftueshmërinë e tokës bujqësore, parcelizimin e saj, kufizimet natyrore klimatike dhe tokësore, mungesën e politikave bujqësore afatgjata dhe strategjive të duhura, shkallën e ulët të mekanizimit, mungesën e kapitalit sasior dhe cilësor të popullsisë, nivelin e ulët të investimeve shtetërore dhe të huaja si dhe mungesën e teknologjisë së nevojshme në prodhim, nxorën në pah

paqëndrueshmërinë e këtij sektori dhe njëkohësisht nevojën për një qasje të re ekonomike.

Në kuadrin e ekonomisë botërore, ku ekonomia e këtij rajoni, tashmë ishte përfshirë, po reflektohej trendi i zhvillimit, kalimi nga një ekonomi prodhuese në një ekonomi shërbimi. Tashmë teoria ekonomike sipas së cilës politikat që marrin në konsideratë tërësinë e sektorëve, janë më efektive se sa ato që i shohin sektorë specifikë si iniciues të zhvillimit (Ciceri & Stefani, 2004), vërtetuar në shumë vende e rajone të tjera të botës, po hidhej në zbatim. Kjo nënkuptonte një zhvillim të harmonizuar ndërmjet sektorëve të ekonomisë së Malësisë së Madhe ku, në mungesë të burimeve minerare, prioritet mori sektori terciar ose ai i shërbimeve. Shërbimet, emërtim të cilin e përdorim shpesh për sektorin terciar, nuk gjenerojnë produkte konkrete, të prekshme; përkundrazi ato përfshijnë gamën e shërbimeve prezente në shoqëritë e sotme, një tërësi kaq të gjerë e të ndryshme sa që asnjë term nuk i përmbledh të gjitha (Debli & Murphy, 2006) kanë njohur një rritje të vazhdueshme.

Turizmi – premisat dhe zhvillimi

Problematikat në sektorin primar e zhvendosën theksin nga një qasje tradicionale e zhvillimit drejt një qasje të re, që pranon paqëndrueshmërinë, nevojën e ndryshimeve strukturore dhe të zgjidhjeve për të dalë nga pasiguria. Në këtë kontekst ekonomik, ndryshimet përfshinë edhe vetë sektorin terciar, mes degëve të të cilit u zhvillua me përparësi turizmi. Kjo degë, sidomos pas viteve 2000, u shndërrua në gjigandin e industrisë së shërbimeve në rajon (Debli & Murphy, 2006).

Pse turizmi?

Falë një kombinimi të përsosur të potencialeve natyrore dhe atyre historiko-kulturore që ka ky rajon, premisat për zhvillimin e turizmit janë të bollshme e të larmishme. Kompleksiteti i elementëve natyrorë të mjedisit gjeografik, të tillë si: pozita gjeografike, ndërtimi gjeologjik, relievi, klima, hidrografia, tërësia floristike dhe faunistike e tij, si dhe trashëgimia materiale dhe shpirtërore me një fizionomi autentike e përfaqësuar nga: objektet arkeologjike, objektet e kultit, banesat dhe veshjet tradicionale, atributet e veçanta kulturore, transhumanca, prodhimet e artizanatit, festat, këngët, vallet dhe aktivitetet e tjera lokale, ofrojnë një potencial të jashtëzakonshëm në këtë drejtim. Gjithë kjo pasuri e shndërroi rajonin në një hapësirë turistike komplekse, ku morën udhë tipe të ndryshme të turizmit, të tillë si: turizmi balnear, malor, kulturor, kurativ, turizmi rural (agroturizëm dhe gastronomi), turizmi tranzit, fetar dhe shkencor dhe që mundësojnë një sezon turistik të gjatë.

Sot, peizazhi human i rajonit reflekton më së miri këtë zhvillim. Natyra e mrekullueshme dhe atributet kulturore të veçanta, siç është mikpritja, e manifestuar më së miri në shprehjen “Shtëpia është e zotit dhe e mikut” qenë premisat kryesore për ndërtimin e strukturave të para turistike në formën e bujtinave të thjeshta (Laçi, 2015). Kershë i Djegur, Jerina, Lëpusha, Maja e Trojanit, Bujtina Alpin, Kafë Natyra etj. ishin vetëm disa prej tyre, të cilat krahas fjetes dhe ushqimit, ofronin edhe komunikim në gjuhën angleze, shoqërues dhe zagarë për gjueti, shërbim interneti etj. duke rritur kështu cilësinë e shërbimeve, një kusht i rëndësishëm për qarkullimet turistike. Kjo risi krijoi një potencial për zhvillimin ekonomik të

Tabela 1: *Numri i ndërmarrjeve aktive*

Viti	Ndërmarrje aktive (gjithsej)	Ndërmarrje aktive prodhuese të të mirave	Ndërmarrje aktive prodhuese të shërbimeve
2011	627	154	473
2023	526	79	447

Burimi: Instat.gov.al

rajonit pasi kontribuoi në punësimin e popullsisë lokale, rritjen e të ardhurave, zhvillimin e qëndrueshëm, përmirësimin e infrastrukturës lokale si dhe në gjenerimin e mjaft aktiviteteve të tjera ekonomike, si: shërbime, bare, restorante, njësi tregtare etj. Tabela e mëposhtme pasqyron qartësisht këto zhvillime.

Siç shihet edhe nga tabela 1, numri i ndërmarrjeve aktive në rajon, në periudhën ndërmjet dy censuseve ka rënie të ndjeshme, me afro 100 të tilla. Ndërkohë, numri i ndërmarrjeve aktive prodhuese të shërbimeve për të njëjtën periudhë ka qenë pak a shumë i qëndrueshëm, me përjashtim të viteve 2013 (399) dhe 2014 (301) (Instat.gov.al, Regjistrat e biznesit), kohë kjo që përkon me ndryshimin e pushtetit politik në Bashkinë Malësi e Madhe. Të dhënat tregojnë për qëndrueshmërinë e zhvillimit të sektorit terciar dhe kontributin e tij në punësim dhe gjenerimin e të ardhurave.

Për sa i përket turizmit, një tregues domethënës për rolin e kësaj dege brenda këtij sektori dhe në ekonominë lokale është numri i subjekteve me aktivitet të lidhur me fushën e turizmit. Në kuadër të numrit

total të ndërmarrjeve aktive prodhuese të shërbimeve ky numër është aktualisht 125 (Bashkia Malësi e Madhe, Drejtoria e të ardhurave) dhe sipas njësisë administrative paraqitet si në Tabelën 2.

Përveç numrit të subjekteve operuese në fushën e turizmit, tregues i zhvillimit të tij në rajon është rritje e vazhdueshme e numrit të vizitorëve dhe i netëve të qëndrimit të tyre, me përjashtim të vitit 2020 për shkak të Pandemisë së KOVID-19. Tabela 3 jep dinamikën e këtyre treguesve.

Duke u nisur nga të dhënat e mësipërme të ofruara nga Instat, por edhe nga rezultatet e pyetësorit të realizuar në popullsinë lokale, turizmi paraqitet si një aktivitet aktual i rëndësishëm dhe prioritet i së ardhmes.

Por, a do të mundet ai të qëndrojë në vizionin e zhvillimit ekonomik të rajonit në themel të të cilit qëndron një “Malësi e Madhe e zhvilluar në mënyrë harmonike dhe të qëndrueshme, me infrastrukturë të përmirësuar e cila mbështet zhvillimin ekonomik të zonës dhe përmirëson jetesën e banorëve të saj, me bujqësi të zhvilluar dhe konkurruese në tregjet europiane, me

Tabela 2: *Numri i subjekteve me aktivitet të lidhur me turizmin*

Njësia Administrative	Gruemirë	Qendër	Koplik	Kastrat	Shkrel	Kelmend	Totali
Numri	24	7	30	10	30	24	125

Burimi: Drejtoria e të ardhurave, Bashkia Malësi e Madhe

Tabela 3: *Numri i vizitorëve dhe i netëve të qëndrimit*

Viti	Numri i vizitorëve gjithsej (rezident dhe jo-rezident)	Numri i netëve të qëndrimit
2018/08	251529	817.814
2019/08	284107	883654
2020/08	168419	568284
2021/08	257338	986183
2022/08	299831	961887
2023/08	492929	1524990
2024/08	650.593	1697681
2025/08	878901	2263355

Burimi: Instat.gov.al, Turizmi

turizëm të zhvilluar malor dhe liqenor” (DLDP, 2015)?

Ndikimi i proceseve demografike: migracioni si kërcënim kryesor

Duke mos nënvlerësuar, rolin e mjedisit, kolona ku mbështeten produktet ekoturistike dhe etnokulturore të rajonit, ky studim do të thellohet në kolonën tjetër të zhvillimit të qëndrueshëm turistik, popullsinë e tij. Burimet njerëzore përbëjnë

një element të rëndësishëm të zhvillimit në çdo degë e sektor të ekonomisë dhe faktor kyç për realizimin e strategjive ekonomike që kanë në themel qëndrueshmërinë. Prandaj, analiza do të fokusohet në proceset demografike, biologjike dhe sociale, me impakt në zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm.

Malësia e Madhe ka një sipërfaqe prej 951,01 km² dhe një popullsi prej 21,684 banorë (Instat, 2023), me një dendësi mesatare prej 20,3 banorë/km² ose

Tabela 4: *Popullsia dhe dendësia e popullsisë në vitin 2023*

Njësia administrative	Popullsia totale	Dendësia e popullsisë (banorë/km ²)	Përqindja e popullsisë kundrejt popullsisë totale
Kelmend	1464	3,9	6,8
Shkrel	2651	10,1	12,2
Kastrat	4335	30	20
Qendër	3610	73	16,7
Gruemirë	6634	63,8	30,5
Koplik	2990	228	13,8
M. e Madhe	21 684	20,3	100

Burimi: INSTAT WEBGIS

afërsisht katër herë më të vogël se dendësia mesatare e vendit. Popullsia e këtij rajoni është e vendosur në fushën e Mbishkodrës si dhe në terracat diluvionale dhe zgjerimet e luginave të lumenjve Vermosh, Cemi i Vuklit, Cemi i Selcës, Përroi i Thatë që ndodhen në lartësitë 400-800 m.

Njësitë Administrative që shtrihen në fushën e Mbishkodrës: Koplík, Kastrat, Qendër dhe Gruemirë kanë dendësi të popullsisë përkatësisht 228, 30, 73, 63,8 banorë/km². Dy njësitë administrative malore, Kelmend dhe Shkrel kanë dendësi përkatësisht 3,9 dhe 10,1 banorë/km², vlera këto shumë më të vogla se mesatarja e rajonit dhe e vendit. Pjesa më e madhe e popullsisë, rreth 81% është e përqendruar në njësitë administrative Gruemirë, Qendër, Kastrat dhe qytetin e Koplíkut. Në dy njësitë administrative malore, Kelmend dhe Shkrel, jeton vetëm 19% e popullsisë.

Të dhënat në tabelën 4, flasin qartë për një shpërndarje të pabarabartë të popullsisë. Ajo që, gjithashtu, del në pah nga të dhënat është fakti se në dy njësitë administrative malore, njëkohësisht edhe më të mëdhatë për nga sipërfaqja, Kelmend dhe Shkrel, jeton një popullsi e pakët.

Tkurrja dhe rishpërndarja e popullsisë

Numri i popullsisë së rajonit, rezultante e proceseve demografike biologjike dhe sociale, shtimit natyror dhe migracionit, pas viteve '90 dhe sidomos pas viteve 2000, ka patur një dinamikë me trend rënien, madje në shifra të larta.

Siç shihet nga tabela 5, në harkun e viteve 1989-2023, popullsia e rajonit është përgjysmuar duke reflektuar proceset demografike që kanë karakterizuar gjithë këtë periudhë, rënien e vlerave të lindshmërisë dhe të shtimit natyror të popullsisë (Bërzholi, 2000), nga njëra anë, dhe emigracionin në përmasa numerikisht të larta.

Duke analizuar të dhënat e tabelës, shihet qartë se të gjitha njësitë administrative, përveç Koplíkut, kanë patur pakësim të popullsisë dhe ato që kanë patur pakësim më të madh janë njësitë administrative Kelmend dhe Shkrel, përkatësisht -72,33% dhe -60,31%. Humbje të tilla janë një fakt shokues pasi të dy këto njësi administrative kanë edhe potencialin më të madh për zhvillimin e turizmit malor cilësuar nga pjesëmarrësit

Tabela 5: *Ndryshimi i popullsisë 1989-2023*

Nr	Niveli administrativ	1989	2001	2011	2023	Ndryshimi numerik 1989-2023	Ndryshimi % 1989-2023
1	Njësia Ad. Koplík	1642	1790	3734	2990	+1348	+82.1
2	Njësia Ad. Gruemirë	12 181	9 816	8 890	6 634	-5 547	-45.54
3	Njësia Ad. Kastrat	10 408	9 748	6 883	4 335	-6 073	-58.36
4	Njësia Ad. Kelmend	5 290	6 608	3 056	1 464	-3 826	-72.33
5	Njësia Ad. Qendër	6 490	6 202	4 740	3 610	-2 880	-44.38
6	Njësia Ad. Shkrel	6 677	6 509	3 520	2 651	-4 026	-60.31
7	Bashkia Malësia e Madhe	42 693	39 673	30 823	21 684	-21 009	-49.21

Tabela 6: *Shtesa natyrore 2011-2023*

Viti	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Lindjet	289	287	281	283	241	230	254	249	208	231	238	184	207
Vdekjet	246	293	259	289	314	294	291	241	251	339	380	289	261
Shtesa natyrore	43	-6	22	-6	-73	-64	-37	8	-43	-108	-142	-105	-54

Burimi: Instat.gov.al

(32/50) në anketim si lloji kryesor që mund të sigurojë qëndrueshmërinë e kësaj dege.

Deri në fillim të viteve 2000, në rajonin e Malësisë së Madhe, si në të gjitha mjediset rurale të vendit, shtimi natyror i popullsisë ishte mbi mesataren e vendit, mbi 11 %. Më pas, vlera e shtimit natyror të popullsisë pëson ndryshime të mëdha që kanë trend rënieje. Impakti i zhvillimeve ekonomiko-shoqërore kishte prekur tashmë edhe hapësirat rurale. Rritja e numrit të emigrantëve, e numrit të divorceve, rritja e nivelit arsimor, shtyrja e moshës së martesës, politikat e planifikimit familjar etj., ndikuan mbi vlerën e shtimit natyror të popullsisë edhe në rajonin e Malësisë së Madhe (Dema, 2014). Të gjithë këta faktorë së bashku kanë bërë që sot, rajoni të dallohet për një vlerë negative të shtimit natyror të popullsisë. Dy censuset e fundit japin të dhëna zyrtare mbi këtë fakt. (Tabela 6).

Migracioni neto: Përcaktues në humbjen e fuqisë punëtore aktive

Krahas shtimit natyror, një ndryshore e rëndësishme në ekuacionin e popullsisë së rajonit është edhe lëvizja migruese.

Ndryshimet politike dhe ekonomike, vështirësitë ekonomike të tranzicionit nxitën edhe në këtë rajon një rrymë të fuqishme emigruese. Rajoni “u përfshi nga lëvizje dyfishe e popullsisë, përtej kufijve shqiptarë dhe nga zonat rurale dhe qytetet sekondare drejt zonave urbane kryesore” (Laçi, 2015). Si pasojë e këtyre lëvizjeve migruese popullsia e rajonit u zvogëluar numerikisht, u rishpërnda, u përqendrua më tepër në disa njësi administrative dhe u shpopullua në disa të tjera. Falë regjistrimeve të popullsisë, si dhe të dhënave mbi vlerën e migracionit neto mund të vlerësohet qartë se çfarë ndikimi kanë patur lëvizjet migruese në pakësimin e popullsisë së tij. Me rëndësi për t’u theksuar në këtë kontekst është fakti se, ndërmjet viteve 2001 – 2011, ka patur 861 migrantë të kthyer (INSTAT WEBGIS) dhe ndërmjet viteve 2011 – 2023 edhe më pak, 721 (INSTAT WEBGIS), një shifër kjo e papërfillshme krahasuar me atë të largimeve. (Tabela 7).

Duke vlerësuar përmasat e shtimit natyror dhe të migrimit për periudhën ndërmjet dy censuseve mund të shihet qartë se të dyja këto procese kanë luajtur rol në pakësimin numerik të popullsisë

Tabela 7: *Migracioni neto si përcaktues në humbjen e fuqisë punëtore aktive*

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-18 765	-19 773	-20 801	-21 785	-20 600	-9 473	-14 902	-15 030	-23 082	-16 684	-32 853	-32 497

Burimi: Instat.gov.al

Tabela 8: *Struktura moshore e popullsisë ndërmjet dy censuseve*

Censusi	Popullsia 0-14 vjeç në %	Popullsia 15-64 në %	Popullsia +65 vjeç në %
2011	21,7	64,5	13,8
2023	13,6	63,6	22,8
Ndryshimi	18,1	0,9	9

Burimi: INSTAT WEBGIS

së rajonit, por duke krahasuar vlerat e tyre mund të konfirmojmë se migrimi ka luajtur një rol më përcaktues në prirjet e dinamikës së popullsisë se sa pakësimi i lindjeve (Kopliku, 2020).

Lëvizjet migruese të brendshme, por sidomos migrimi ndërkombëtar kanë patur ndikim jo vetëm në numrin absolut të popullsisë së rajonit dhe në shpërndarjen gjeografike të saj, por edhe në strukturën e brendshme të saj duke ndikuar në funksionimin e përgjithshëm ekonomik të rajonit dhe infrastrukturën e tij. Në lëvizjen migruese që përfshiu rajonin nga fillimi i viteve '90 e në vazhdim u përfshinë moshat e reja, pjesa më dinamike dhe më e arsimuar e popullsisë së rajonit. Meqenëse edhe këtu, si në të gjithë vendin, pjesa dërmuese e të emigruarve janë meshkuj që i përkasin moshës 14 deri në 45 vjeç, atëherë mund të themi se kemi të bëjmë me hemoragji të vërtetë të forcës aktive të rajonit (Kopliku, 2020), një fakt ky shokues dhe me pasoja afatgjata ekonomike dhe sociale. Rezultatet e pyetësorit në lidhje me ndikimin e migrimit mbi zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit vënë në dukje rolin përcaktues të migracionit, sidomos në njësitë administrative malore.

Plakja e popullsisë dhe sfidat për turizmin e qëndrueshëm

Elementi shqetësues demografik që lidhet me migrimin është, përveç pakësimit të

popullsisë, ndryshimi i strukturës moshore dhe selektimi i humbjes së popullsisë. Efekti i migrimit, shoqëruar njëkohësisht edhe me rënien e vlerave të lindshmërisë dhe të shtimit natyror, është përshpejtimi i mplakjes së popullsisë së lënë pas.

Nga tabela 8 mund të evidentohet se raporti ndërmjet grupmoshave konfirmon se popullsia e rajonit ka hyrë në këtë proces demografik me ndikim shumë të madh si në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik, ashtu edhe të turizmit të qëndrueshëm. Sfidat kryesore në këtë drejtim kanë të bëjnë me faktin se:

- Turizmi i qëndrueshëm (ekoturizmi, turizmi rural) shpesh mbështetet te aktivitetet që kërkojnë punë fizike (mirëmbajtja e shtigjeve, punët bujqësore për agro-turizmin Një fuqi punëtore më e vjetër mund të mos jetë në gjendje t'i ofrojë këto shërbime me të njëjtin ritëm. Nga 50 të anketuar, 27 e vlerësojnë emigrimin e popullsisë si pengesa kryesore për zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit në rajon.
- Zgjerimi i turizmit të qëndrueshëm kërkon shpesh përshtatje me teknologjinë (rezervime online, marketing dixhital). Një popullsi më pak e re mund të jetë më pak e prirur për të adoptuar këto inovacione.
- Llojet e turizmit që mund të tërheqin vizitorët e rinj (hiking intensiv, eksplorim) mund të kenë më pak ofrues lokalë të disponueshëm.

Përfundime dhe rekomandime

Si përfundim, në rajonin e Malësisë së Madhe, zhvillimi i turizmit, i cili u shndërrua në “gjigantin e industrisë së shërbimeve” pas paqëndrueshmërisë së sektorit primar, përballet me një sfidë të madhe demografike. Proceset demografike janë të tensionuara: lindshmëria është e ulët, vdekshmëria është e lartë, por migracioni i lartë negativ i moshave të reja (14-45 vjeç) ka një peshë përcaktuese. Ky migrim jo vetëm që shkakton tkurrje dhe plakje të shpejtë të popullsisë, por po shkakton një hemoragji të vërtetë të fuqisë punëtore aktive. Çështja është veçanërisht kritike në njësitë administrative malore si Kelmendi dhe Shkreli, të cilat kanë potencialin më të madh për turizëm malor dhe ekoturizëm, por kanë humbur mbi 60% të popullsisë së tyre. Kjo gjendje presioni vë në pikëpyetje qëndrueshmërinë afatgjatë të strategjisë së zhvillimit, pasi turizmi malor mbështetet thellësisht te burimet njerëzore lokale, të rinjtë dhe tradita. Kjo ndjesi presioni përceptohet edhe nga pjesa më e madhe e të anketuarëve, të cilët e shohin të ardhmen e kësaj dege në një shkallë zhvillimi të moderuar (22/50) ose ndihen të pasigurtë për zhvillimin e tij (17/50).

Nisur nga kjo, rekomandimet kryesore për ruajtjen e qëndrueshmërisë së zhvillimit të kësaj dege të ekonomisë shkojnë:

- Së pari, në krijimin e mekanizmave për zbutjen e migrimit dhe nxitjen e kthimit të të rinjve pasi 27/50 të anketuar e shohin emigrimin si pengesën kryesore të zhvillimit afatgjatë të turizmit në rajon dhe 19/50 përgjigjen se do të ktheheshin nëse krijohen vende pune cilësore, tregues i strategjive joefikase të ndjekura deri më tani;
- Së dyti, në hartimin e planeve dhe strategjive për përmirësimin e infrastrukturës, cilësuar nga pjesëmarrësit në anketim si pengesa e dytë për qëndrueshmërinë dhe kusht i rëndësishëm për nxitjen e kthimit të të rinjve;
- Së treti, në kushtet kur ajo që vlen sot mund të mos vlejë nesër, zhvillimin e llojeve të turizmit që mund të premtojnë qëndrueshmëri, ato ku vlera njerëzore (kultura, mikpritja, gastronomia) triumfon mbi punën fizike intensive. Këto vlera shpesh zotërohen dhe ruhen nga gratë dhe popullsia e moshuar. Edhe të anketuarit (34/50) shprehën se vlerat tradicionale të popullsisë lokale qëndrojnë akoma të forta dhe premtuese për qarkullimet turistike. Gjithashtu, kjo mundëson përfshirjen e segmentit të popullsisë që nuk është larguar dhe që përndryshe do të ishte pasiv.

REFERENCAT

- Albanian American Trade and Development Association (AATDA-AL). (2013). *Një projekt për shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor*. Tiranë.
- Bashkia Malësi e Madhe. (2018). *Raport i analizës dhe vlerësimit i territorit të Bashkisë Malësi e Madhe* Tiranë: <https://>

bashkiamalesiemadhe.gov.al/wp-content/uploads/2021/05/Raporti-i-performances-2018-Malesi_e_Madhe.pdf

- Bashkia Malësi e Madhe. (2017). *Plani i përgjithshëm vendor*. Tiranë, <https://planifikimi.gov.al/index.php?id=634>
- Bërxfoli, A. (2000). *Regjistrimet e përgjithshme të*

- popullsia në Shqipëri*, Tiranë, https://books.google.com/books/about/Regjistrimet_e_p%C3%ABrgjithshme_t%C3%AB_populls.html?id=mgxtngEACAAJ
- Ciceri, B. & Stefani, E. (2004). "Ekonomia në tranzicion dhe politikat stimuluese". *Ekonomia dhe Biznesi*, 1(15), 40.
- Deblj, H. J. & Murphy, A. (2006). *Geografia umana*. Bologna: Zanichelli, 2006
- Dema, B. (2014). *Migrimi dhe ndryshimet e popullsisë në rajonin e Shkodrës* (Disertacion). Tiranë, <https://unitir.edu.al/doktoratura-bresena-kopliku-fakulteti-i-historise-dhe-i-filologjise-departamenti-i-gjeografise/>
- Dibra, N. (2008). *Turizmi ne kuadrin e zhvillimit rajonal te Alpeve Perendimore* (Disertacion). Tiranë, <https://unitir.edu.al/doktoratura-nevila-dibra-fakulteti-i-historise-dhe-i-filologjise-departamenti-i-gjeografise/>
- Dibra, N. (2015). *Peizazhi dhe ambienti, ndikime njerëzore*. Shkodër, FIORENTIA
- Dibra, N. (2016). *Gjeografi e Turizmit*. Shkodër, FIORENTIA
- DLDP. (2015). *Programi i Zonave Funkionale*. Tiranë, <http://www.uri.org.al/new/wp-content/uploads/2015/07/Programi-i-Zon%C3%ABs-Funkionale-Mal%C3%ABsi-e-Madhe.pdf>
- Laçi, S. (2015). *Gjeografia humane e Shqipërisë*, Tiranë, Lilo
- <https://bashkiamalesiemadhe.gov.al/administrata-2/>
- INSTAT WEBGIS. <https://instatgis.gov.al/>
- <https://www.instat.gov.al/en/census-2023/>
- <https://www.instat.gov.al/sq/statistikat-ne-shkolla/regjistrat-e-biznesit-ne-shqiperi/>

ABSTRACT

The impact of demographic processes on the sustainable development of tourism in the Malësia e Madhe region

This paper explores the complex interdependence between demographic processes and the sustainable development of tourism in the Malësia e Madhe region, an area facing turbulent times and significant socio-economic changes. Utilizing an empirical research and theoretical analysis approach, this study reveals the impact of factors such as: population decline, emigration, population aging, and internal migration on the tourism sector. The main finding of the paper is that the unbalanced relationship between demography and economic development is harming the region's economic sustainability. Demographic trends, such as the abandonment of villages and the decrease in the young workforce, are seriously undermining the potential of tourism to serve as a engine for sustainable growth. This negative impact affects not only the provision of services but also the preservation of the area's cultural and natural heritage. This study provides a cause-and-effect analysis that highlights the need to raise awareness within the local community about the threats to their economic future. The paper serves as a valuable reference point for local institutions, offering them the data and insights necessary to draft well-coordinated policies and development plans aimed at improving the opportunities for a more stable and prosperous future for Malësia e Madhe.

Keywords: *Malësia e Madhe, demographic processes, sustainable tourism development, turbulent times, impact.*

Guide for Authors

The journal “Studime Sociale” [Social Studies] is a scholarly journal published by the Albanian Institute of Sociology (AIS), associated with the Albanian Sociological Association (ALBSA). It has been certified as a scientific journal by the KVTA/MAS by Decision No. 170, dated December 20, 2010. The journal has also been classified as a scientific journal by ANVUR – the National Agency for the Evaluation of the University and Research System of the Italian Ministry of Education, Universities and Research (MIUR), by Decision No. 298, dated December 21, 2021. *Social Studies* has been published continuously since 1998. It is managed by an International Editorial Board and is published with code ISSN, in two formats: print and online. Articles may be published in Albanian or English.

The fundamental principle of publication is **scientific rigor**. Every manuscript submitted undergoes a **double-blind peer review process**. Each article is reviewed by **two anonymous scholars** in the relevant field(s), and publication is granted only if both reviews are positive. The selection of scientific articles is therefore the **exclusive responsibility of anonymous peer reviewers**.

The publication costs of the journal are covered by contributors, in proportion to the length of each article (pages, with 2,200 characters per page). If any issue or individual article is financially supported by a third party (individual or institution), this support is explicitly acknowledged.

Each article must comply with linguistic and academic standards and must constitute original work. Submissions may be either research articles or review articles. Manuscripts must be submitted in Word format and should follow this structure: (1) Title, up to 15 words; (2) Author/s (first name and surname); institutional affiliation(s); email address(es) for each author (3) Abstract, 200–250 words, with 4–6 keywords; (4) Author biography, approximately 50 words, in narrative form; (5) Main text; (6) Complete list of references, in alphabetical order by authors’ surnames (7).

Articles may include **footnotes** for specific explanations; however, footnotes should not be used for bibliographic references. The journal follows the **APA referencing system**, using **in-text citations** accompanied by a corresponding **alphabetically ordered reference list** at the end of the manuscript, based on authors’ surnames or the institutions responsible for the cited documents. The complete references listed at the end of the text must contain all elements necessary to identify the original sources, as follows:

- a. **Books:** Author(s); year of publication; *title of the book* (italicized); place of publication; publisher. *Example:*
Merton, Robert. 1968. *Social Theory and Social Structure*. New York: Free Press.
- b. **Journal articles, book chapters, etc.:**
Author(s); year of publication; “title of the article” (in quotation marks); *title of the journal or edited volume* (italicized); volume/issue and page range. *Example:*
Buss, Loreta. 2010. “Childhood in Sociology and Society: The U.S. Perspective.” *Current Sociology*, Vol. 58, No. 2, pp. 350–355.
- c. **Archival documents:**
In addition to the elements above, the reference should include the **archive, file, and folder/fascicle**.
- d. **Online sources:** In addition to the standard elements, the reference should include the **URL** and the **date of last access**.

All references listed at the end of the manuscript must correspond to the abbreviated in-text citations, which should follow these examples:

Single author: Weber (1998); (Weber, 1998: 156); Weber (1998: 156)

Two or three authors: (Lazarsfeld & Berelson, 1990); (Olzak, Shanahan & West, 1986)

More than three authors: (Larsen et al., 1989)

Multiple references: (Blau, 1980; Kadare, 1995; Uçi, 2003; Pëllumbi, 2004; Omari, 1999)

If an author has more than one publication in the same year, references should be distinguished as 2011a, 2011b, etc.

Kriteret e botimit

Revista “Studime Sociale” është revistë e Institutit Shqiptar të Sociologjisë (AIS), i asociuar me Shoqatën Sociologjike Shqiptare (ALBSA). Ajo është certifikuar si revistë shkencore nga KVTA/MAS me vendim Nr. 170, datë 20. 12. 2010. Ajo është klasifikuar si revistë shkencore nga ANVUR - Agjencia Kombëtare e Vlerësimit të Sistemit Universitar dhe Kërkimit Shkencor i Ministrisë së Arsimit, Universiteteve dhe Kërkimit Shkencor të Italisë (MIUR) me vendim Nr. 298, datë 21 dhjetor 2021.

Revista “Studime Sociale” botohet pa ndërprerje nga viti 1998. Ajo drejtohet nga bordi botues ndërkombëtar dhe botohet me kod ISSN, në dy forma: print dhe online. Artikujt mund të botohen në shqip ose anglisht.

Parimi bazë i botimit është rigoroziteti shkencor. Çdo artikull i nënshtrohet një recensionimi të verbër (**double-blind peer review**). Ai u jepet për recensionim dy studiuesve të fushave të afërta dhe artikulli botohet nëse recensat janë pozitive. Pra, detyra e përzgjedhjes së artikujve shkencorë është kompetencë ekskluzive e recensentëve anonimë.

Kostoja e revistës përballohet nga kontribuuesit sipas vëllimit të çdo artikulli (faqe me nga 2200 karaktere). Nëse ndonjë numër, apo artikull i veçantë i revistës, financohen nga ndonjë subjekt (individ apo institucion) në çdo rast bëhet shënimi përkatës.

Çdo artikull duhet të jetë në përputhje me standardet gjuhësore. Artikujt duhet të jenë krijime origjinale. Ato mund të jenë artikuj shkencorë ose recensionues. Artikujt shkencorë duhet të dërgohet në word me këtë strukturë: (1) titulli, deri në 15 fjalë; (2) autori/autorët (emri mbiemri); institucioni ku është/janë; adresat elektronike – për çdonjërin prej tyre; (3) përmbledhje (shqip), me 200-250 fjalë dhe 4-6 fjalë kyçe; (4) të dhëna për autorin/autorët, rreth 50 fjalë, si tekst; (5) teksti; (6) Referencat e plota, sipas rendit alfabetik të mbiemrave të autorëve; (7) abstract në anglisht (varianti anglisht i përmbledhjes).

Artikulli mund të shoqërohet me shënime në fund të faqes (footnotes) për ndonjë shpjegim të veçantë. Por ato nuk janë referenca. *Sistemi i referencave të revistës është sistemi i APA*, me referenca të shkurtuara përgjatë tekstit, shoqëruar me listën korresponduese të referencave të plota në fund të tekstit, sipas rendit alfabetik të mbiemrave të autorëve, apo institucioneve që kanë autorësinë.

Referencat e plota në fund të tekstit duhet të përbëjnë elementë (të dhëna) që të adresojnë te burimet origjinale:

- a. Për librat: autori/ose autorët (1); viti i botimit (2); titulli i librit, në korsiv (3); ku është botuar (4) dhe botuesi (5).
P.sh. Merton, Robert. 1968. *Social Theory and Social Structure*, New York: Free Press.
- b. Për artikuj nga revistat shkencore, kapituj librash etj.: autori/autorët (1); viti i botimit (2); titulli i artikullit, në thonjëza (3); titulli i revistës/përmbledhjes ku është botuar, në kursiv (4); revista apo botimi ku gjendet e faqet, nga-deri (5).
P.sh.: Buss, Loreta. 2010. “Childhood in Sociology and Society; The US Perspective”, *Currant Sociology*, Vol. 58, No. 2, pp. 355-350.
- c. Për dokumente arkivorë shtohet (pika 5) Arkivi, Dosja, fashikulli.
- d. Për dokumente të marrë nga interneti shtohet (pika 5) link-u dhe data e fundit kur është parë.

Referencat e plota, të listuara në fund të tekstit, duhet të korrespondojnë me referencat e shkurtuara nëpër tekst, të cilat vendosen si në shembujt: Për një autor: Weber (1998); (Weber, 1998: 156); ose Weber (1998: 156); Për dy dhe tre autorë: (Lazesfeld & Berelson, 1990) e (Olzak, Shanahan & West, 1986); Për më shumë se tre autorë: (Larsen ed al., 1989); për seritë e referencave (Blau, 1980; Kadare, 1995; Uçi, 2003; Pëllumbi, 2004; Omari, 1999). Në qoftë se për të njëjtin autor ka më shumë se një referencë në të njëjtin vit, atëherë shënohet: 2011a, 2011b.